

ISic1187

I.Sicily inscription 1187

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

marble (white)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Apollonia

Place of origin (modern)

Monte San Fratello

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Φιλοκλή[ς]

2. χάρε

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492793

EDR 147868

EDCS 39102342

PHI 140671

PHI 175634

PHI 316195

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0364a (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

Manni Piraino, M.T. 1973. *Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. Sikelika 6.* Palermo. At 39

Korhonen, K. 2004. *Le iscrizioni del Museo civico di Catania : storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione.* Helsinki. At 4
undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità.* At 463

Korhonen, K. 2004. *Le iscrizioni del Museo civico di Catania : storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione.* Helsinki. At 146 n.12

Wilson, R.J.A. 1990. *Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535.* Warminster. At 379 n.19

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1187. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4351747>